

EVALUACIÓN NUMÉRICA DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN RAQAYPAMPA

NUMERICAL ASSESSMENT OF DIFFERENT ALTERNATIVE RENEWABLE ENERGIES IN RAQAYPAMPA

Resumen: Este trabajo presenta la energía eólica y solar como dos alternativas para la generación eléctrica en la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa, a partir de la necesidad de los pobladores por conocer sus potencialidades energéticas. La evaluación del potencial eólico y solar se realiza mediante datos de reanálisis (MERRA-2) y modelos numéricos de predicción meteorológica (WRF-ARW). La identificación de las zonas con potencial energético partió de observaciones realizadas por los pobladores, que fueron corroboradas mediante simulaciones numéricas. Uno de los sitios presentó un alto potencial eólico y solar, con velocidades viento de hasta 8 m/s y radiación solar de hasta 1130 W/m². Los resultados de esta investigación abren las puertas a la universidad para generar conocimiento desde una visión de desarrollo inclusivo.

Palabras Claves: Energía eólica, energía solar, predicción meteorológica, viento.

Abstract: This work presents wind and solar energy as two alternatives for electricity generation in the Indigenous Campesino Autonomy of Raqaypampa, based on the need for residents to know their energy potential. The evaluation of wind and solar potential is carried out using reanalysis data (MERRA-2) and numerical weather forecast models (WRF-ARW). The identification of areas with energy potential was based on observations of the residents and that were corroborated by numerical simulations. One of the sites has a high wind and solar potential, with wind speeds of up to 8 m/s and solar radiation of up to 1130 W/m². The results of this research open the doors to the university to generate knowledge from an inclusive development vision.

Keywords: Wind energy, solar energy, weather forecast, wind.

Roberto Mamani, Claudia Sanchez, Evelyn Cardozo, Patrick Hendrick.

Roberto Mamani es doctorando en Energías Renovables de la Universidad Libre de Bruselas por parte del convenio ARES-CCD (Bélgica) e investigador del Centro de Investigaciones en Energía.

Claudia Sánchez es becaria del programa de maestría científica en Innovación y Desarrollo del Proyecto INNOVA-UMSS, actualmente realiza su trabajo de investigación en el Centro de Investigaciones en Energía.

Evelyn Cardozo es Ph.D en Tecnología Energética de la Universidad Tecnológica Real de Estocolmo - Suecia e investigadora del Centro de Investigaciones en Energía.

Patrick Hendrick es Director e investigador del Departamento de Aero-termo Mecánica de la Universidad Libre de Bruselas.

1. Introducción

Aproximadamente mil doscientos millones de personas alrededor del mundo carecen de acceso a la energía eléctrica, hecho que ha sido identificado como “una limitación para el desarrollo humano y económico” (UN News Centre, 2015). El acceso a la energía es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social de nuestro país; por lo tanto, es importante atender demandas de conocimiento de esta naturaleza, provenientes de sectores desprotegidos.

Raqaypampa es una Autonomía Indígena Originaria Campesina del departamento de Cochabamba, ubicada al sur-oeste del departamento. Su economía se basa principalmente en la producción agrícola y como parte de la meta de desarrollo integral busca satisfacer las necesidades energéticas de sus pobladores. Actualmente solo 13 de 43 comunidades cuentan con energía eléctrica (Raqaypampa, 2018). La iniciativa de producir el conocimiento para la generación de energía eléctrica por medio de recursos renovables partió de la Comunidad de Raqaypampa y fue secundada por la Universidad Mayor de San Simón. En este contexto, el Centro de Investigaciones en Energía busca introducir un nuevo paradigma en investigación a partir del desarrollo inclusivo y la generación de conocimiento, considerando aspectos culturales, sociales y técnicos.

La implementación de alternativas de generación de energía eléctrica de carácter eficiente y sustentable se hace cada vez más necesaria. Las energías eólica y solar han tenido los mayores avances tecnológicos y comerciales, por lo tanto, son las más empleadas en el mundo (IRENA, 2016). Para la identificación de sitios potenciales, y la posterior implementación de tecnologías de generación

eléctrica, son considerados cuatro factores principales: orográficos, espaciales, climáticos y medio ambientales (Vasel & Iakovidis, 2017). Una de las grandes deficiencias del país es la ausencia de sistemas de medición de recursos energéticos renovables; ante esta deficiencia, los métodos numéricos de evaluación energética son una gran alternativa. Weather Research & Forecasting (WRF-ARW) es un sistema de predicción numérica desarrollado por la NCAR (National Center of Atmospheric Research), que actualmente es utilizado para investigación atmosférica y predicción numérica (Shamarock et al., 2008).

Este trabajo de investigación evalúa las potencialidades de dos diferentes alternativas de energía renovable: la energía solar y la eólica, dentro del territorio indígena, usando métodos numéricos como WRF-ARW y datos de reanálisis correspondientes a MERRA-2. El conocimiento generado será el primer paso para considerar la implementación de sistemas de generación de energía eólica y/o solar en la mencionada región.

2. Metodología

2.1. Sitios de interés y datos utilizados

La posición de Raqaypampa se encuentra resumida en la Tabla 1, además de la base de datos usada (MERRA-2) y las fechas de las simulaciones con WRF-ARW. Así mismo, la Tabla 2 resume el área que cubre las simulaciones, que corresponde a una superficie de 90x90 km., con la población de Raqaypampa en el centro.

Los datos utilizados para evaluar el potencial eólico son de “Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2” (MERRA-2) que corresponde a datos de reanálisis producidos por la NASA (Gelaro et al., 2017).

Tabla 1: Información geográfica de los sitios de estudio

Propiedades del modelo	Descripción	Detalles
Modelo	WRF-ARW v3.5.1	
Dominio	Triple anidado	1.1 km de grilla
Microfísica	Thompson scheme	(Thompson, Field, Rasmussen, & Hall, 2008)
Radiación de onda corta	RRTMG shortwave schemes	(Iacono et al., 2008)
Radiación de onda larga	RRTMG longwave schemes	(Iacono et al., 2008)
Modelo de cúmulos	Kain-Fritsch Scheme	(Janjić, 1994)

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

Para el análisis de la dinámica de la energía solar y eólica se realizaron simulaciones con WRF-ARW durante el periodo 8 al 10 de octubre de 2017.

2.2. Configuración del modelo WRF

Las simulaciones fueron ejecutadas con WRF-ARW v3.5.1 para la evaluación de potencial

eólico y solar, además de la distribución de flujo de viento. El grillado utilizado consistió en un dominio padre de 100x100 y dos dominios hijo de 90x90, llegando a usar hasta un tercer anidado con un grillado de 1.1 km. Los detalles específicos de las simulaciones y los modelos físicos utilizados se encuentran resumidos en la Tabla 2.

Tabla 2: Configuración del modelo WRF

Nombre del lugar	Latitud (°)	Longitud (°)	Elevación (msnm)	Fechas de estudio
Raqaypampa	18°11'20''S	65°22'59''W	2737	1980-2019 (MERRA-2) 8-10 octubre 2017 (WRF)

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

3. Resultados y discusión

La Fig. 1 muestra la topografía del territorio indígena de Raqaypampa que fue seleccionada para realizar las simulaciones con WRF-ARW.

La comunidad de Raqaypampa se encuentra sobre los 2700 msnm y todo el territorio varía entre 2200 y 3000 msnm.

Igualmente, el territorio presenta gran complejidad topográfica que podría generar algunas zonas con alto potencial eólico. Algunas de éstas fueron identificadas por los pobladores de Raqaypampa, tales como Jatun Orko y Rumi Muk'u, las cuales fueron considerados para este estudio.

Las Fig. 2 y 3 muestran los resultados de las simulaciones con WRF-ARW que corresponden a promedios de irradiación solar diaria y de velocidad de viento, respectivamente. La irradiación solar en Raqaypampa (Fig.2) varía levemente entre 344 y 364 W/m², sin embargo, los potenciales más altos se muestran en las montañas que se encuentran al sur y al norte de la comunidad. Estos resultados van de acuerdo a otras investigaciones que explican mayor irradiación solar en zonas altas y montañosas, debido a que a mayor altura la dispersión de la radiación solar es menor por la menor densidad del aire (Lacis & Hansen, 1974; Lai, Chou, & Lin, 2010).

Figura 1. Topografía de territorio indígena de Raqaypampa vista de norte a sur y de este a oeste (vista de izquierda a derecha).

Raqaypampa se encuentra en el centro de la imagen tridimensional a una altura de 2732 msnm.

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

Figura 2. Zonas de mayor potencial solar (mostrado en rojo) en función de la topografía de Raqaypampa.

Las líneas representan la altura de la zona, blanco para las zonas bajas y negro para las zonas altas. Raqaypampa se encuentra en el centro de la figura.

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

Acerca de la energía eólica, el promedio de velocidad de viento en todo el territorio indígena de Raqaypampa (Fig. 3) muestra el mayor potencial eólico en la zona montañosa de la región, sin embargo, el mayor potencial se encuentra en el punto del extremo superior derecho (18.0° latitud sur, 65.22° longitud oeste) de la Fig. 4, zona que está fuera de los límites

del territorio indígena. El punto de mayor importancia es (18.32° latitud sur, 65.30° longitud oeste) tanto para la energía solar y eólica, que corresponde a Jatun Orko. Esta zona ya había sido identificada por pobladores de Raqaypampa y las simulaciones numéricas demuestran su alto potencial.

Comparando los resultados de energía eólica (Fig. 2) y solar (Fig. 3) se puede identificar que las zonas de buen potencial eólico y solar coinciden, circunstancia que puede ser considerada como una gran ventaja técnica. Debido a la cercanía podría instalarse una planta eólica cerca de una planta solar, así se reducirían los costes de

instalación e implementación de esos sistemas de generación eléctrica. La combinación de ambas tecnologías (eólica y solar) con un sistema de almacenamiento de energía –como baterías– podría garantizar la independencia energética y además exportar los excedentes de la energía eléctrica generada (Fragaki et al., 2019).

Figura 3. Zonas de mayor potencial eólico (mostradas en rojo) en función de la topografía de Raqaypampa.

Las líneas representan la altura de la zona, blanco para las zonas bajas y negro para las zonas altas. Raqaypampa se encuentra en el centro de la figura.

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

La Fig. 4 muestra el perfil promedio diario de temperatura y velocidad de viento en Raqaypampa que corresponde a 39 años de datos (MERRA-2). La velocidad de viento está entre 3 y 4 m/s en el periodo de 12 am y 3 pm, tiempo en el cual la generación eléctrica es mínima o nula. Esto debido a que las turbinas eólicas comerciales empiezan a producir electricidad con velocidades de viento superiores a los 4 m/s (Ackermann, 2005). Además, la Fig. 4 muestra el perfil de temperatura, con valor mínimo a las 10 am y máximo a las 5 pm.

La Fig. 5 muestra la distribución de probabilidades de velocidad de viento

(distribución Weibull) en Raqaypampa. Los valores característicos de la curva de distribución son el factor de forma (k) y factor de escala (c), que están relacionados con la homogeneidad de la distribución de velocidades y el promedio de la velocidad de viento, respectivamente. Los resultados de Raqaypampa muestran un factor de forma de 2.2, valor que indica que la mayor frecuencia de velocidades de viento son cercanas al promedio de todas las velocidades de viento (Lun & Lam, 2000). Sin embargo, el factor de escala (4.61 m/s) indica que el promedio de velocidad de viento es cercano a ese valor.

Figura 4. Perfiles promedio de velocidad de viento (azul) y temperatura (rojo) durante el día usando datos de MERRA-2.

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

Figura 5. Distribución de Weibull que expresa la probabilidad de distribución de velocidad de viento en Raqaypampa. ($k=2.22$, $c=4.61$ m/s)

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

Los factores de escala recomendados para un parque eólico son superiores a 6.5 m/s; sin embargo, al tratarse un análisis a partir de MERRA-2, este factor de escala corresponde a un área de 50 km. por 50 km. alrededor de Raqaypampa y éste no considera la topografía en detalle.

Usando simulaciones con WRF-ARW -que consideran la topografía y otros efectos con mayor detalle- se identificaron diferentes lugares potenciales para la instalación de alguna turbina eólica y, en este caso, los valores obtenidos corresponden a puntos específicos del territorio indígena.

La Fig. 6 muestra la variabilidad de la velocidad de viento y de irradiación solar en "Jatun Orko" que se encuentra a solo 1 km al sur de la comunidad de Raqaypampa.

Los resultados de las simulaciones con WRF-ARW muestran que la velocidad de viento varía

entre 0.5 y 8 m/s, con altas velocidades de viento durante la tarde y la noche; asimismo, la irradiación solar alcanza máximos de 1200 W/m² aproximadamente a las 12 pm. Esos valores de irradiación solar exhiben un alto potencial para la generación eléctrica usando paneles fotovoltaicos.

Figura 6. Dinámica de la velocidad de viento e irradiación solar en Raqaypampa entre 8 y 10 de octubre del 2017.

Los resultados mostrados empiezan a las 8 am.

Fuente: Elaboración propia en base a información del trabajo de campo.

A pesar del moderado potencial eólico y el alto potencial solar, ambas tecnologías deben ser combinadas, para su eficacia como sistema de energía. Porque la generación eléctrica solar solo es posible durante el día y la energía eólica está disponible principalmente durante la noche. Estas alternancias de energía solar-eólica, en adición a un sistema de baterías, podrían presentar una gran ventaja para una generación eléctrica sostenible en el tiempo, que pueda abastecer el consumo interno y posiblemente inyectar al Sistema Integrado Nacional.

4. Conclusiones

Este trabajo evalúa el uso e implementación de energías renovables para la generación eléctrica

en la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa, dentro de una perspectiva de desarrollo inclusivo. Los resultados muestran que ciertos sitios identificados por pobladores coinciden con los resultados de las simulaciones numéricas; por ejemplo, Jatun Orko muestra un promedio de 360 W/m² de radiación solar, que permitiría la generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos. El mismo sitio presenta una velocidad de viento promedio de 6.7 m/s, la cual es levemente aceptable para la generación eléctrica usando turbinas eólicas. Sin embargo, en ambos casos es indispensable realizar mediciones en campo para validar las simulaciones y corroborar las potencialidades energéticas de Raqaypampa. Estos resultados incentivan la investigación

en función de las necesidades del pueblo y los objetivos de la universidad, que consisten en generar conocimiento para el desarrollo de los pueblos.

Bibliografía

Ackermann, T. (2005). Wind Power in Power Systems Edited by. Technology (Vol.140). <https://doi.org/10.1002/0470012684>

Fragaki, A., Markvart, T., & Laskos, G. (2019). All UK electricity supplied by wind and photovoltaics – The 30–30 rule. *Energy*, 169, 228–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.151>

Gelaro, R., McCarty, W., Suárez, M. J., Todling, R., Molod, A., Takacs, L., ... Zhao, B. (2017). The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2). *Journal of Climate*, 30(14), 5419–5454. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0758.1>

Iacono, M. J., Delamere, J. S., Mlawer, E. J., Shephard, M. W., Clough, S. A., & Collins, W. D. (2008). Radiative forcing by long-lived greenhouse gases: Calculations with the AER radiative transfer models. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 113(D13). <https://doi.org/10.1029/2008JD009944>

IRENA. (2016). The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025. Technical report (Vol. 978-92-951).

Janjić, Z. I. (1994). The Step-Mountain Eta Coordinate Model: Further Developments of the Convection, Viscous Sublayer, and Turbulence Closure Schemes. *Monthly Weather Review*, 122(5), 927–945. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1994\)122<0927:TSME CM>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1994)122<0927:TSME CM>2.0.CO;2)

Lacis, A. A., & Hansen, J. (1974). A Parameterization for the Absorption of Solar Radiation in the Earth's Atmosphere. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 31(1), 118–133. [https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1974\)031<0118:APFTAO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1974)031<0118:APFTAO>2.0.CO;2)

Lai, Y.-J., Chou, M.-D., & Lin, P.-H. (2010). Parameterization of topographic effect on surface solar radiation. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 115(D1). <https://doi.org/10.1029/2009JD012305>

Lun, I. Y. F., & Lam, J. C. (2000). A study of Weibull parameters using long-term wind observations. *Renewable Energy*, 20(2), 145–153. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00103-2](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00103-2)

Raqaypampa, C. R. S. Ú. de C. I. de. (2018). Organización, funciones, y coordinación de la instancias del gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del territorio de Raqaypampa. Raqaypampa.

Skamarock, W. C., Klemp, J. B., Dudhia, J. B., Gill, D. O., Barker, D. M., Duda, M. G., ... Powers, J. G. (2008). A description of the Advanced Research WRF Version 3, NCAR Technical Note TN-475+STR. Technical Report (p. 113). <https://doi.org/10.5065/D68S4MVH>

Thompson, G., Field, P. R., Rasmussen, R. M., & Hall, W. D. (2008). Explicit Forecasts of Winter Precipitation Using an Improved Bulk Microphysics Scheme. Part II: Implementation of a New Snow Parameterization. *Monthly Weather Review*, 136(12), 5095–5115. <https://doi.org/10.1175/2008MWR2387.1>

Vasel, A., & Iakovidis, F. (2017). The effect of wind direction on the performance of solar PV plants. *Energy Conversion and Management*, 153, 455–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.09.077>